

Quadri intermedi

UNO SGUARDO AL MOVIMENTO DEI QUADRI INTERMEDI IN ITALIA

Rocco Morelli

1. Premessa

Un'analisi, anche di primo approccio, di un fenomeno sociale quale il movimento dei quadri aziendali in Italia è abbastanza difficile, non solo per la intrinseca complessità dell'argomento, ma anche per il particolare sviluppo che il movimento stesso ha avuto e tuttora ha in rapporto ai tempi.

Esso infatti è già storia, seppur recente e al contempo cronaca. Inoltre, per la problematicità che presenta da un punto di vista "scientifico", la trattazione di un tale argomento potrebbe essere emblematica per il dibattito che caratterizza le scienze sociali in genere e la loro possibilità di affrontare ricerche ed analisi senza scontare, a priori, i risultati in funzione di scelte di campo operate dall'analista o ricercatore, in quanto persona umana. Pertanto, anche tra limiti conoscitivi e "spazio-temporali" che affliggono il presente lavoro, senza alcuna pretesa di raggiungere livelli, pur auspicabili, di "avalutatività weberiana", si tenterà una sintesi delle interpretazioni correnti del movimento dei quadri in Italia, nella speranza di offrire una panoramica essenziale e completa quanto possibile sull'argomento. In quest'ottica si mirerà non ad illustrare le posizioni di questa o di quella associazione professionale di quadri, bensì a discutere le ragioni di fondo che animano, spingono, aggregano o dividono il movimento quadri e a cui la stampa, specialistica e non, troppo focalizzata su problemi "concreti", non presta di solito molta attenzione.

2. L'articolo n° 2095 del codice civile

Le necessità organizzative, amministrative, tecniche e strutturali della vita produttiva in generale e di quella aziendale in

particolare, hanno in passato condotto il legislatore ad una sorta di classificazione dei prestatori di lavoro subordinato, ancora oggi valida e così espressa nell'articolo 2095 C.C.: (N.d.R. L'art. 2095 del C.C. è stato modificato con legge approvata il 23/4/1985. Vedi pag. 12.)

"I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai".

Tale classificazione ha assunto solidità con il trascorrere del tempo ed è divenuta base concreta per dare contenuti non solo a funzioni aziendali, ma anche ad organismi di rappresentanza, preposti ad assolvere compiti di composizione del contenzioso tra le parti sociali, in un sistema democratico pluralista.

A parte gli effetti pratici immediati di differenziazione retributiva e normativa, connessi alle funzioni a ciascuno attribuite nel mondo del lavoro, viene così riconosciuta, da un punto di vista sociale e giuridico, una gerarchizzazione in termini di "status" dei prestatori d'opera, all'interno e all'esterno dell'azienda. Ma la divisione netta che l'articolo 2095 C.C. porta con sé nella pratica, consiste nella distinzione, venutasi a creare nel tempo, tra dirigenti da un lato e impiegati ed operai dall'altro. Pur essendo essi tutti lavoratori subordinati, gli uni assumono ruolo di "collaboratori dell'imprenditore", gli altri invece vengono ad assumere il più generico ruolo di "collaboratori dell'impresa". Inoltre, da un punto di vista della regolamentazione del rapporto di lavoro, per i dirigenti assume prevalentemente rilevanza la contrattazione individuale, mentre invece per operai ed impiegati la contrattazione collettiva. È opportuno, ancora, mettere in rilievo che le figure aziendali di cui qui si tratta, non sono il frutto, così come oggi intese, di una normativa classificatoria, ma abbozzi stereotipati i cui contorni si sono man mano sempre più definiti con il procedere dell'industrializzazione, a partire dalla prima rivoluzione industriale e forse erano già in embrione nella più tarda epoca comunale manifatturiera.

Già questi pochi aspetti e commenti sono sufficienti a evidenziare che la codificazione giuridica di una realtà aziendale e sociale, pur intervenuta allorché questa realtà stessa era già formata e stabilizzata,

ha prodotto e produce tuttora non effetti puramente nominalistici, ma efficace differenziazione del corpo sociale nei vari aspetti della vita lavorativa, economica, normativa. A questo innegabile fenomeno occorre far riferimento per comprendere, in via estrapolativa, l'importanza del significato generalmente attribuito al riconoscimento giuridico dei quadri aziendali.

3. Società post-industriale e nuove classi emergenti.

Autorevoli esponenti del mondo economico, culturale e politico danno per scontato che da qualche anno, ormai, si è intrapreso il cammino sulla via della "società post-industriale". In un termine così sintetico si comprende normalmente un modello di sviluppo caratterizzato da una pronunciata accentuazione dell'occupazione e degli investimenti nel settore del terziario (servizi), piuttosto che nel settore dell'industria e da un accentramento verticistico dei sistemi informativi di qualunque genere. Oltre alle implicazioni di natura economica derivanti da un simile modello, viene non di rado posto il quesito, in determinati ambienti politico-culturali, circa la sopravvivenza dell'attuale sistema democratico in un futuro che lo espone ai pericoli di svolte autocratiche, favorite dalla egemonizzazione dei sistemi informativi e quindi dalla possibilità di manipolazione delle informazioni stesse. Ma, lasciando all'indagine sociologica teorica paure e presagi di sapore orwelliano, che vedono autocrazie fondate incrollabilmente su un consenso estorto attraverso la manipolazione informativa o la pena corporale, non si può negare che, almeno da un punto di vista logico, fasi di transizione dal modello industriale a quello post-industriale sono ineliminabili. Nel transiente, senza poterne escludere la permanenza in fasi successive, emergono: accentuazione di differenze tra aree geografiche nord/sud, tra aree metropolitane, urbane e rurali, oltre che convivenza tra innovazioni post e residui industriali o pre-industriali. Solo in via probabilistica si può affermare, come qualcuno intravede, un ridimensionamento

figura 1

del "welfare-state", una più adulta concezione del concetto di sicurezza sociale, una prevalenza dell'auto-direzione sulla etero-direzione, una marcata delimitazione tra propensi al rischio e bisognosi di sicurezza. La trasformazione sociale appena tratteggiata, parzialmente in atto e prevalentemente da venire, comporta nella società tutta sconvolgimenti inusuali e da qui, al fine di limitarne i danni ed estenderne i benefici, sorge l'imperativo, non solo aziendale, di utilizzazione delle conoscenze altamente specialistiche, delle funzioni organizzative e coordinatrici già disponibili o potenzialmente tali. È in questo generale contesto, che impone la valorizzazione di ogni risorsa umana, che viene interpretato il movimento dei quadri intermedi dai suoi animatori e simpatizzanti. La terziarizzazione del mondo produttivo è già in atto; è processo lento e in quanto tale permette aggiustamenti senza i quali non sarebbe possibile il mantenimento dell'equilibrio sociale, ma è anche processo continuo e forse inarrestabile. Le linee di tendenza di questo fenomeno, negli anni più recenti, sono desumibili dai dati ISTAT sulle forze lavoro per settore di atti-

vità economica (Figura 1), che accanto ad una entità totale di forze occupate quasi-stabile nel tempo, mostrano un significativo aumento per il terziario e una diminuzione apprezzabile, anche se poco pronunciata, degli addetti all'industria e all'agricoltura. Il rivolgimento degli assetti produttivi, specie sotto la spinta informatica, accompagnato all'incremento e ad un ipotizzabile decentramento dei servizi, dà nuova configurazione alle aziende nei contenuti umani e organizzativi. Si assiste già in aziende di grandi dimensioni, ad impostazione burocratica, che hanno caratterizzato l'era industriale, ad un trasferimento di competenze interne verso l'esterno e, con l'ausilio di sistemi informativi centralizzati, al rapporto dirigente/subalterno si sostituisce il rapporto committente/fornitore. Compaiono in tal modo figure tradizionali e se ne creano delle nuove che, da un lato richiedono flessibilità, capacità coordinatrice e gestionale, operatività esecutiva e dall'altra acquisizione di "know-how" non trasferibili.

Qualcuno ha parlato di "morte della classe operaia" e concretizzazione dell'"american-dream", ma, se né di morte né di realizza-

zione di un sogno si tratta, certamente si assiste al ridimensionamento di più classi sociali e alla evoluzione culturale di più propaggini della classe operaia.

Accanto ai "white-collars" e al management si sviluppa sempre più il "middle-management"; in altre parole nasce il quadro intermedio. A questa esigenza della nuova azienda è stato ritenuto che solo in via numerica risponde la scuola. Infatti, allo sbalorditivo cambiamento della composizione della popolazione scolastica, che indica negli ultimi vent'anni un generale innalzamento della scolarità a livello universitario e medio superiore (Figura 2), non sempre sembra corrispondere preparazione e professionalità adeguate all'utilizzo in ambito aziendale. Assumono così valore l'esperienza, i corsi specialistici e formativi, i comportamenti individuali nei confronti del lavoro e, seppure questi stessi elementi possono essere spunto per molte mistificazioni e "travestimenti social-rampicanti", vengono con cautela presi a riferimento nel generale progetto di identificazione e creazione dei quadri.

Si compone così il triangolo "società post-industriale/nuove classi emergenti/quadri aziendali", intorno al quale ruota attualmente il dibattito socio-politico, alimentato, secondo l'opinione di alcuni, dalla volontà di far nascere "nuovi collateralismi". Ma, è convinzione abbastanza diffusa che, i collateralismi di tipo organizzativo, facenti capo a questa o quella forza politica, non sono sempre paganti e comunque, nel caso dei quadri, si tratta di gruppi caratterizzati da forte soggettivizzazione della cultura, che meditano e compiono scelte in maniera critica e non politicamente pre-determinabile.

4. Reazione alla spinta egualitaristica

Interpretazioni correnti considerano il movimento dei quadri il prodotto della evoluzione tecnologica da un lato e della reazione alla spinta egualitaristica, che ha caratterizzato la società italiana dal '68 in poi, dall'altro. Secondo tale punto di vista non si può certo dire che i sindacati confedera-

li, nell'ultimo ventennio, abbiano scelto in favore delle classi emergenti ed impiegatizie in generale. Dati ISTAT, per esempio, indicano che dal '66 all'82, mentre le retribuzioni operaie sono cresciute da 1 a 12 e oltre, quelle impiegatizie sono cresciute da 1 a 8 (Figura 3).

Certamente, se si considerano le differenze preesistenti, un diverso tasso di crescita può anche apparire giustificato, se a favore della classe operaia, ma un punto di rottura o di "sorpasso", deve pur essere stato raggiunto, almeno secondo la visione del "white-collar", altrimenti è difficile giustificare la sua fuga in termini di adesione dai sindacati.

Sia il silenzioso distacco dal sindacato, sia il più recente ed occulto astensionismo politico, non solo nella sostanza, ma anche nella forma in cui sono praticati, fanno intravedere tradizioni culturali non di massa e forse più avversione a manifestazioni di piazza ed escandescenti proteste di memoria ante-sessantotto. Anche sotto questi aspetti è stata valutata la "marcia dei quarantamila", che tanto scalpore ha fatto nella cronaca del paese e che oggi è considerata riferimento storico nel movimento dei quadri in Italia. Rafforzativo della tesi che vede la nascita dei quadri come reazione alla politica egualitaristica è una indagine Isvet resa nota ai primi del '76, allorché i primi segni di un'inversione di tendenza incominciarono a manifestarsi. Tale indagine rivela una percentuale di iscritti ai sindacati confederali pari al 70% (con sindacalizzazione attiva 55%) fra gli operai, a cui fa riscontro una percentuale di iscritti del 17% (con sindacalizzazione attiva inferiore al 10%) fra i funzionari di primo livello. Inoltre la stessa indagine rende palese la totale estraneità dal sindacato del 53% dei diplomati e dell'84% dei laureati, confermando ipotesi da più parti avanzate di incompatibilità culturale e strutturale fra strategie sindacali e problemi connessi con il lavoro intellettuale.

Rafforzativi ulteriori della tesi reattiva e antiegalitaristica possono essere considerati le riflessioni e i cambiamenti di atteggiamento, oramai manifesti, da parte imprenditoriale e sindacale, che ammettono "non pagante" la linea della mortificazione della professionalità. Da ciò è nata una significativa autocritica, in seno al movimento

figura 2

figura 3

sindacale, che avendo l'ambizione di egemonizzare la rappresentatività di tutte le classi lavoratrici subordinate, deve ben considerare l'esperienza di tutti questi anni scegliendo le più opportune politiche per il raggiungimento dell'obiettivo prefissatosi.

5. Due diversi orientamenti: tra associazione e sindacalismo

Sin dall'epoca della prima rivoluzione industriale la società e più particolarmente il mondo produttivo, sono stati caratterizzati da un predominante antagonismo bipolare che ha visto costantemente contrapposti capitale e lavoro. L'avvento delle democrazie ha fatto fiorire, intorno a tale conflitto sociale, una sorta di "mercato della rappresentatività" ove l'acquisto di maggiore peso rappresentativo si è venuto storicamente a realizzare coagulando i rappresentanti in forme sindacali, in virtù di marxiani concetti di lotta di classe o di intendimenti cristiano-solidaristici.

L'emergere di vasti e nuovi strati di manodopera intellettuale e la nascita di nuove concezioni di azienda, sotto la spinta informatica, oltre che la riscoperta inadeguatezza dell'egualitarismo e del garantismo per i modelli sociali che si prospettano nel futuro immediato, sembrano proporre i movimenti dei quadri quali espressioni organizzative capaci di segmentare il mercato della rappresentatività. I concetti coagulanti, in questo caso, appaiono di tipo più idoneo alla dimensione culturale dei rappresentanti e quantunque in termini più adeguati all'evoluzioni contemporanee è possibile che indagini più approfondite mostrerebbero una influenza d'impostazione da parte dei due primordiali filoni. Fatto certo è che, a tutt'oggi, il movimento dei quadri, pur nell'unità d'intenti, non trova una generalizzata unità organizzativa a causa delle diverse posizioni assunte dagli organismi che lo rappresentano. Secondo alcuni, l'originario bipolarismo si ripropone anche in epoche attuali e volerlo esprimere in termini di opposizione "capitale finanziario/capitale intellettuale", se da un lato rende l'idea del cammino evolutivo percorso da una delle vecchie classi socia-

li, dall'altro non riesce a cambiare la sostanziale realtà conflittuale. Secondo altri, invece, il dualismo che in passato contrapponeva capitale e lavoro non può più sopravvivere alla vecchia maniera, essendo radicalmente cambiato, da un punto di vista culturale e socio-economico, il fattore lavoro.

Pertanto, l'arroganza del capitale finanziario, come pure la voluta indolenza scioperistica sindacale, non possono più permettersi, come è già accaduto in passato, di creare anni di "ricreazione sociale" in attesa del cedimento avversario, ma, essendo ormai tutti presupposti, devono diffondersi atteggiamenti di tipo collaborativo fondati su una matura concezione del "dare/avere". Questa seconda impostazione, che per certi aspetti richiama alla memoria i contenuti essenziali di una famosa enciclica del passato, è quella che si fa portatrice dell'idea associazionista per i quadri, mentre la prima, che può sembrare incapace di distacco dalle note di un superato internazionalismo operaio, si fa portatrice di una proposta di sindacalizzazione fuori dagli schemi esistenti attualmente. Non si può quindi parlare di vero e proprio antagonismo nel movimento dei quadri, ma di due diverse impostazioni:

— una, più ideologica, che vede nella cultura, nell'associazionismo e nel superamento conflittuale in seno al mondo del lavoro, le vie per l'affermazione dei quadri e il contributo ad una nuova realtà sociale.

— un'altra, più organizzativa, che vede nella sindacalizzazione e negli strumenti giuridici un modo per proteggersi in eventuali conflitti, pur da evitare, da forze che percepisce, secondo una certa visione storica, di natura prevaricatrice e difficilmente incline all'altrui affermazione.

Lo schema sin qui delinato è per necessità riduttivo ed investe, tra l'altro solo nelle linee più generali, atteggiamenti ed orientamenti polari estremi all'interno del movimento dei quadri. La realtà invece è portatrice di tratti più variegati e di sfumature che si collocano fra i poli estremi citati. Una più approfondita indagine, da condurre eventualmente con criteri funzionali, non solo darebbe un più preciso e dettagliato panorama della situazione, ma porterebbe in luce gli eventuali "chiacchierati" legami, connessioni, condivisioni tra i mo-

vimenti dei quadri ed altre forze sociali, economiche o politiche.

6. Il riconoscimento giuridico

Da tempo esiste in Parlamento un testo di legge, risultato dell'integrazione di un disegno governativo e di un progetto elaborato dalla Commissione lavoro della Camera, che attende approvazione. Tale testo prevede, come primo articolo, una modifica dell'articolo 2095 C.C., introducendo accanto alle tradizionali figure di prestatori di lavoro subordinato anche i quadri intermedi. Robusti solleciti ad una approvazione sono ripetutamente intervenuti nei confronti della classe politica, da parte delle associazioni dei quadri, che in modo unanime considerano l'imprimatur giuridico un riconoscimento normativo a situazioni di fatto impedito solo dalla lentezza dell'apparato legislativo. Ciò è vero se si rileva che in alcune aziende, seppur con opportune cautele, si è incominciato a disciplinare, nei contratti collettivi di lavoro, problematiche inerenti l'area quadri. Ma, le lungaggini legislative-burocratiche potrebbero anche acquistare il senso di "naturale tempo di decantazione" per i dissensi venutisi a creare intorno al riconoscimento giuridico stesso, alle modalità di identificazione dei quadri e alle loro organizzazioni rappresentative. Senza escludere un qualche intervento di tipo emendativo, non appena la legge in questione avrà completato il suo iter, porterà di conseguenza:

— riconoscimento dei quadri

— identificazione da parte dell'azienda dei prestatori di lavoro cui è attribuibile la qualifica di quadro

— possibilità di costituire associazioni professionali di quadri cui è demandata, non solo funzione di rappresentanza, ma anche di sviluppo dell'attività associativa e della formazione professionale.

Tenuto conto di ciò e degli effetti pratici che ne derivano, appare impensabile che il riconoscimento giuridico sia solo una questione di etichettature, oppure il risultato di un benevolo atteggiamento della classe politica ben consapevole, sulla scorta del

detto di un re sabauda, che "un sigaro e un titolo di cavaliere non si negano a nessuno".

7. Il problema aziendale dell'identificazione

Una recente indagine, fra i lettori di pubblicistica inerente i quadri intermedi, ha fornito interessanti risultati (Figura 4) che, anche senza risolvere il problema più generale dell'identificazione, danno modo attraverso l'ipotesi: "lettore = quadro", non del tutto arbitraria, di avere una immagine più concreta di ciò che è un quadro dal punto di vista socio-economico. Cosicché, in via modale, prescindendo dallo specifico ruolo produttivo o funzione aziendale, il quadro appare essere un soggetto tra i 35 e i 45 anni di età, con un diploma di scuola media superiore, con un reddito annuo che va dai 22 ai 28 milioni di lire.

Le tre variabili: età, istruzione scolastica, reddito, non sono certo sufficienti per le aziende ad operare una nuova classificazione del proprio personale, specie perché gli aspetti di ruolo e funzione sono determinanti o, perlomeno, sono ritenuti tali. Una individualistica impostazione del problema dell'identificazione, invece, si fa portatrice di idee per cui, aldisopra anche di ogni aspetto funzionale, esiste e mai nessuna organizzazione lo potrà, fortunatamente o sfortunatamente, sopprimere, una individualità e una soggettività che da sole danno dimensione e valenza ad ogni posizione lavorativa ricoperta. Di ciò sembra recentemente se ne stiano rendendo conto bene vertici e servizi del personale di quelle aziende, che, in maniera avanzata, avevano creduto di individuare in:

- facoltà di rappresentanza nei rapporti con terzi
- sovrintendenza e coordinamento di altri lavoratori
- contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni
- grado di autonomia, i tratti caratteristici di una posizione

quadro.

Pare avvalorata, così, la tesi sostenente che pur nell'ambito della stessa posizione, solo la motivazione e i comportamenti individuali, la storia professionale di ciascuno e la continua tensione verso l'aggiornamento possono evidenziare maggiori o minori elementi di professionalità. In caso contrario, ogni attributo codificato ai fini identificativi di posizioni quadro, sebbene nell'ottica più efficientistica e funzionale, può essere spunto per camuffamenti e manipolazioni, con ogni mezzo, ad opera di scalatori sociali che mirano solo alla parola "privilegio" disconoscendo le parole "produzione - efficienza - dovere". Ove le caratteristiche individuali, secondo la tesi in argomento, non venissero saggiamente riscoperte ed utilizzate si assisterebbe, specie in strutture aziendali altamente burocratizzate, ad un proliferare di esecutivi travestiti da quadro, di ricettori di dati che non analizzano, non elaborano strategie, non decidono, di specialisti senza propensione alla specializzazione, di coordinatori la cui unica funzione sarebbe la distribuzione del lavoro senza altro apporto. Seb-

figura 4

bene posizioni "individualistiche" di siffatta natura possono suscitare riserve, bisogna convenire che, in definitiva, è alquanto strana la possibilità attribuibile ad organismi aziendali, sindacali o rappresentativi di quadri, di "conferire" professionalità, quasi che essa non fosse attributo personale, coltivato con pazienza, disciplina ed ogni cura da chi lo detiene come cosa preziosa.

Certamente è possibile che, qualora se ne presenti l'occasione, per interesse di parte, per populismo o per proselitismo a fini rappresentativi, ogni organismo può gratificare i propri "fedelissimi" nel dispensare "privilegi", ma questo è tutt'altro che professionalità. Un tale pericolo non sarebbe scongiurabile neppure assumendo per validi quei criteri qui definiti individualistici, che vorrebbero riconosciuto "a vista" il grado di preparazione e operatività professionale. Certamente non deve essere dimenticato che le caratteristiche personali giocano una parte fondamentale nei modi, nei tempi, nella qualità e quantità della prestazione professionale e pertanto dovrebbero entrare a far parte delle altre variabili "oggettive" per tracciare, magari con il contributo di istituti specializzati, un profilo identificativo del quadro intermedio. Su tale linea, non è da escludere, che si possano muovere concordemente aziende e associazioni di quadri.

8. Conclusioni

Il movimento dei quadri, come del resto tutta la realtà sociale che ci circonda, è intriso di spunti progredibili in senso creativo o degenerativo, a seconda dell'indirizzo evolutivo che ad essi viene dato. La consapevolezza della necessità di una svolta comportamentale nazionale, nel mondo del lavoro, da parte di tutti gli interessati: aziende, parti sociali e politiche, può rendere disponibile con il movimento dei quadri, un'occasione unica di cambiamento.

Ma, se è vero che le tendenze sociologiche contemporanee danno per scontato il ruolo guida che le aziende esercitano nella strutturazione e lievitazione della società

che intorno ad esse necessariamente si sviluppa, è altrettanto vero che avanzano ipotesi secondo le quali il potere aziendale odierno appare fondato, a bassi livelli, sulla specificità della competenza e, ad alti livelli, sui legami ideologici con i gruppi dominanti, sull'estrazione sociale, sulla gradevolezza politico-relazionale. Queste variabili non sono certo quelle che identificano il quadro, auto-orientato verso la competenza, la meritocrazia e la diffusione di queste doti nell'ambiente circostante.

L'identificazione dei quadri in ambito aziendale, quindi, è il momento culminante del prospettato cambiamento sociale, evolvibile in senso creativo se la competenza e la meritocrazia prevarranno in senso creativo se la competenza e la meritocrazia prevarranno o in senso degenerativo se le varie militanze, non ultima quella politico-sindacale, dovessero predominare nei processi selettivi. Le prime esperienze di identificazione dei quadri, effettuate in maniera pionieristica in alcune aziende, non sembrano fornire, purtroppo, indicazioni confortanti l'attesa rinascita nel mondo del lavoro di una "weberiana etica protestante" pare per il momento subire mortificazioni. Resta, così, sempre relegato nella coscienza individuale lo scioglimento di quel nodo che, con parole di Wright Mills, porta dire:

"Il lavoro può essere un semplice mezzo per guadagnarsi il pane o l'aspetto più significativo della nostra vita interiore; può essere vissuto come una espiazione o come esuberante manifestazione del nostro io, come dovere imposto dall'alto o come strumento del divenire della natura universale dell'uomo".

Riferimenti

- F. Ferrarotti - *SOCIOLOGIA DEL LAVORO* - Editrice Elia - 1974
- A. Bonzanini - *VERSO UNA NUOVA IMPRESA* - Buffetti Editore
- M. Unnia - *L'IMPRESA NELLA SOCIETÀ POST INDUSTRIALE: Potere, Responsabilità e Rappresentanza dei Quadri* (Relazione presentata al convegno nazionale UNIONQUADRI tenutosi a Milano il 26/11/83)
- P. Zampetti - *I QUADRI PROTAGONISTI DELLA NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE* (Relazione presentata al 1° Convegno Nazionale Telecomunicazioni tenutosi a Roma il 12/11/83)
- A. Paci - *Intervento del Presidente Intersind al convegno per il decennale Unionquadri tenutosi a Roma il 26/1/85*
- C. Rossitto - *LA SFIDA DEI QUADRI: UN BLOCCO PROFESSIONALE MODERNIZZANTE CONTRO L'EGUALITARISMO* (Relazione presentata al convegno per il decennale Unionquadri)
- R. Trionfera - *Dieci anni di innovazione nella continuità della proposta Unionquadri* - Periodico QUADRI n° 1 del Gennaio 1985
- Periodico NOIQUADRI n° 8/9 maggio/settembre 1984 edito da Confederquadri - *Un profilo dei nostri lettori*